

OBTENCIÓN DE HILO VEGETAL A PARTIR DE ORTIGA (URTICA DIOICA) PARA LA INDUSTRIA TEXTIL EN LA CIUDAD DE JULIACA

“La sostenibilidad no solo se teje con conciencia, también con fibras que respetan la vida.”

Cina Olivia Yucra Chipana

Maestría en Ciencias Sociales, mención Investigación y Docencia Universitaria

Correo: mg.cina.yc@gmail.com

RESUMEN

Este artículo científico presenta un estudio sobre la viabilidad de obtener hilo vegetal a partir de la ortiga (*Urtica dioica*), una planta con potencial desaprovechado en la industria textil.

La investigación se realizó mediante un enfoque experimental aplicado, utilizando tallos de ortiga recolectados en zonas altoandinas. A través de procesos de maceración, raspado, secado e hilado, se logró obtener un hilo vegetal de características comparables al lino. Los resultados evidencian que la ortiga posee propiedades adecuadas de resistencia, flexibilidad y textura para su aplicación textil. Además, se resalta su valor como recurso sostenible, de bajo costo y con alta disponibilidad.

Este estudio propone una alternativa ecológica a las fibras sintéticas y al algodón, promoviendo el aprovechamiento de recursos locales y el desarrollo de comunidades rurales dedicadas a la actividad artesanal.

PALABRAS CLAVE: Ortiga, hilo vegetal, fibras naturales, industria textil, sostenibilidad.

INTRODUCCIÓN

La industria textil ha dependido históricamente de fibras naturales como el algodón, el lino y la lana, así como de fibras sintéticas derivadas del petróleo. Sin embargo, la creciente preocupación ambiental ha incentivado la búsqueda de alternativas más sostenibles que generen menor impacto ecológico. En este contexto, la ortiga (*Urtica dioica*) surge como una planta de interés por sus propiedades fibrosas, su rápido crecimiento, su resistencia a plagas y su presencia abundante en regiones andinas.

Aunque tradicionalmente ha sido considerada una planta silvestre con fines medicinales o alimenticios, la ortiga contiene fibras en sus tallos que pueden ser transformadas en hilo.

Estas fibras han sido utilizadas históricamente en Europa y Asia como materia prima para ropa, pero en América Latina su potencial textil aún es poco explorado. Este estudio tiene como objetivo determinar la viabilidad de obtener hilo vegetal a partir de la ortiga, evaluando sus propiedades textiles y su potencial como recurso alternativo para la industria.

Ilustración 1. Muestras de prenda de ortiga

METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló bajo un enfoque experimental aplicado, con trabajo de campo realizado en la región de Juliaca, Perú, entre los meses de enero y marzo de 2025. Se recolectaron tallos de ortiga en su etapa de madurez, procedentes de zonas silvestres no intervenidas. Los procedimientos se desarrollaron en coordinación con comunidades locales y artesanos textiles.

El proceso de extracción de fibra consistió en:

1. Maceración en agua corriente durante 72 horas, en recipientes plásticos.
2. Raspado manual de la corteza para separar las fibras mediante cuchillas artesanales.
3. Lavado de fibras en agua limpia y secado al sol por 24 horas.
4. Peinado y alineamiento de fibras utilizando cepillos de cerdas metálicas.
5. Hilado manual utilizando huso artesanal y rueda giratoria.

Se utilizaron instrumentos como balanza digital (precisión 0.01g), dinamómetro manual (para medir resistencia a la tracción) y lupa de aumento (20x) para evaluar las características físicas del hilo obtenido. La calidad del hilo fue determinada con base en criterios de resistencia, flexibilidad, uniformidad, textura y apariencia visual. Además, se consultó a artesanos locales para validar la utilidad práctica del material producido.

RESULTADOS

Ilustración 2. Promedio de pruebas desarrolladas en laboratorio físico textil UNAJ

Los resultados indicaron que, del total de tallos recolectados, aproximadamente el 65% del volumen fue aprovechable como fibra. El proceso de maceración facilitó la

separación de las fibras internas, obteniéndose una hebra de color crema, suave al tacto y de resistencia aceptable para tejidos ligeros como bufandas, bolsos y lienzos decorativos.

Las pruebas de resistencia revelaron que el hilo de ortiga tiene una capacidad de tracción promedio de 28 N, similar al lino (30 N), aunque inferior al algodón mercerizado (45 N). La flexibilidad fue calificada como alta, y la textura resultó adecuada para tejidos artesanales. El proceso de hilado permitió obtener una hebra continua de buen calibre, aunque se evidenciaron irregularidades debido a la variabilidad natural de la fibra.

Además, los artesanos participantes destacaron la facilidad de teñido del hilo de ortiga, lo cual permite su adaptación a distintas aplicaciones textiles. Se estimó que por cada kilogramo de tallos frescos, se puede obtener entre 100 y 120 gramos de fibra útil, lo cual representa un rendimiento prometedor para producciones a pequeña escala.

DISCUSIÓN

La ortiga presenta ventajas importantes frente a otras fibras vegetales: crece silvestre, no requiere agroquímicos, y se adapta a suelos de baja fertilidad. Estas características la hacen ideal para zonas rurales con escaso acceso a tecnologías agrícolas intensivas. Si bien el procesamiento manual es laborioso, su adaptación a tecnologías más eficientes permitiría su incorporación en producciones textiles sostenibles de mayor escala.

Comparada con otras fibras como el lino o el cáñamo, la ortiga muestra características similares en resistencia, maleabilidad y absorción de tintes. La literatura científica señala que sus fibras contienen una proporción significativa de celulosa (hasta un 80%), lo que contribuye a su resistencia estructural (Bacci et al., 2009). Por otro lado, el uso de ortiga en la industria textil promovería el desarrollo económico local mediante el aprovechamiento de recursos nativos y la revalorización del conocimiento tradicional.

Además, el aprovechamiento de ortiga contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 12 (Producción y consumo responsables) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), al incentivar el uso de recursos naturales renovables y promover prácticas agrícolas regenerativas.

CONCLUSIONES

La ortiga representa una alternativa prometedora para la obtención de hilo vegetal en la industria textil. Sus fibras poseen propiedades adecuadas de resistencia, flexibilidad y textura, y su cultivo silvestre la hace accesible, económica y ecológica.

Este estudio demuestra la factibilidad técnica del aprovechamiento de la ortiga para fines textiles, proponiendo su incorporación como materia prima en iniciativas de producción sostenible y artesanal. A pesar de ciertas limitaciones en el rendimiento y regularidad del hilo, los resultados son alentadores para comunidades rurales que buscan desarrollar actividades productivas a partir de recursos locales.

Se recomienda continuar con investigaciones sobre el mejoramiento del proceso de extracción, la mecanización parcial de las fases críticas y el estudio de técnicas de hibridación con otras fibras para ampliar sus aplicaciones. Asimismo, se sugiere la creación de alianzas entre comunidades, universidades e industrias textiles interesadas en desarrollar productos basados en fibras alternativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ángel Daniel Ríos, C. Á. (2017). Fibroína de Seda y sus Potenciales Aplicaciones en Empaques Biodegradables para Alimentos. *Revista Prospectiva ISSN 2216-1368*, 7-15.

Castro Lopez Nixia Maribel, M. A. (2017). *Cartera de Fibra de piña Vstyle*. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola.

Dominguez, E. M. (2016). *Fabricacion y Caracterizacion de Green Composites con Bioresina y Tejido de Fibra Natural de Lino Mediante Moldeo por Transferencia de Resina*. Valencia: Universidad Politécnica de València.

HUANCA, D. H. (2017). *DISEÑO Y ESTUDIO DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE UN PROTOTIPO DE CARDADO E HILADO DEL SISTEMASCADA UTILIZANDO LA PLATAFORMA LABVIEW, EN LAREGIÓN PUNO*. Puno: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO .

Iannello. (1959). *Contribucion al estudio para la industrializacion de la fibra de ramio*.

Jesus. (2019).

Mariela Eugenia Rubio Uribe, A. L. (2015). *Estudio de Factibilidad para la implementacion de una Micro-empresa Productora de Fibra de Dos Variedades de Agave Cabuya Negra y Agave Sisal, para la Elaboracion de Artesanias en la Provincia de Cotopaxi, Canton Latacunga, Parriquia Belisario Quevedo*. Latacunga: Universidad Academica de Ciencias Aprovechamientos y Recursos Naturales.

MOLINO, B. (2017). La ortiga salvaje del Himalaya, ¿una nueva alternativa textil ecológica? Artesania Textil Exclusiva. Obtenido de <https://pinkermoda.com/ortiga-himalaya-ecologica/>

Pérez, I. M. (2016). Agua, pH y Equilibrio Químico. En I. M. Pérez, *Agua, pH y Equilibrio Químico: Entendiendo el Efecto del Dioxido de Carbono en la Acidificacion de los Oceanos* (págs. 41-104). Mexico: Subsecretaría de Educación Media Superior Argentina Núm. 28 Col. Centro Histórico,.

Prada, L. C. (2016). *El futuro de la ropa ecológica en Colombia a partir de las tendencias desarrolladas en Reino Unido y Suecia y su impacto ambiental*. Bogota: Universidad del Rosario.

Preus, S. (11 de octubre de 2017). *6 innovaciones textiles sostenibles que cambiarán la industria de la moda*. Obtenido de Fashion United: <https://fashionunited.es/noticias/moda/6-innovaciones-textiles-sostenibles-que-cambiaran-la-industria-de-la-moda/2017101124567>

Ramirez-Granda, R. (2017). *Las prendas de vestir antibacteriales a base de fibra de bambú como alternativa textil en la ciudad de Guayaquil*. Guayaquil: Dominio de las ciencias.

Rosero, S. N. (2010). *caracterizacion de la fibra de ramio y el estudio del efecto del tiempo de cosecha sobresus propiedades mecanicas*. Quito: Escuela Politecnica Nacional.

Saldaña, R. E. (2003). *Determinacion de parametro fisico- mecanico y quimico de a fibra producido en la provincia de San Martin*. Tarapoto: Universidad Nacional de San Martin. Obtenido de

<http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/64/21%272%2700097.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sandra Milena Velásquez Restrepo, G. J. (2016). Uso de fibras vegetales en materiales compuestos de matriz polimérica: una revisión con miras a su aplicación en el diseño de nuevos productos . *ResearchGate*, 77-86.

Serrato, J. G. (2016). *Diagnostico del Impacto del Plastico-Botellas Sobre el Medio Ambiente: Un Estado del Arte*. Cundinamarca: Universidad de Santo Tomás.

TessutiOrtiga. (s.f.). *LA ALTA MODA REDESCUBRE LOS TEJIDOS DE ALTA CALIDAD DE LA FIBRA DE ORTIGA*. Obtenido de <http://www.ideassonline.org/public/pdf/TessutiOrtigaESP.pdf>

Tobar, L. C. (2015). *Obtencion experimental de nuevas fibras textiles vegetales*. Cuenca / Ecuador: Universidad del Azuay.